

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	153
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	159
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	164

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	178
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	185
27.	Shoaxmedova Nozima Хайруллойева	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	192
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
32.	Меҳмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
37.	Abdukaaxorova Durdona Ilhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
44.	Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	385
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилиятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
71.	Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
72.	Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505

73.	Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
74.	Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditining nazariy masalalari	518
75.	Нуралиев Беҳзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
76.	Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
77.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
78.	Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550

МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ, ТАСНИФИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли

*«Аудит» кафедраси ассистенти
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
b.nuraliyev@tsue.uz
ORCID: 0009-0002-2427-1633*

Аннотация. Мазкур мақолада молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг мамлакатимиз иқтисодиётида тутган ўрни ва аҳамияти ёритиб берилган. Бугунги кунда жаҳонда юз бераётган сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар, ўзаро ҳисоб-китоблардаги молиявий рисклар ҳамда бизнесни бошқаришидаги муаммолар молиявий инструментлар ҳақида кўпроқ ўрганишни, унинг мазмун-моҳиятини чуқурроқ англаш ва келгусида юзага келиши мумкин бўлган йўқотишларни минималлаштиришни талаб этмоқда. Шу муносабат билан молиявий инструментлар ҳисобини тўғри йўлга қўйиш, унинг ҳисоб ва ҳисоботини юритишнинг ошиб бораётган аҳамиятини ушбу мақола орқали кенгроқ ёритиб бериш олдимизга қўйилган асосий вазифалардан биридир.

Калит сўзлар: молиявий ҳисоботнинг ҳалқаро стандартлари, молиявий инструментлар, молиявий актив, молиявий мажбурият, деривативлар, амортизацияланган қиймат, ҳаққоний қийматда баҳолаш.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нуралиева Бехзод Бахтияр сын

*Ассистент отдела «Аудит»
Ташкентский государственный экономический университет
b.nuraliyev@tsue.uz
ОРЦИД: 0009-0002-2427-1633*

Аннотация. В данной статье рассматриваются экономическое содержание, классификация финансовых инструментов, а также их роль и значение в экономике нашей страны. Сегодня политические и экономические изменения, происходящие в мире, финансовые риски во взаимных расчетах и проблемы управления бизнесом требуют более тщательного изучения финансовых инструментов, более глубокого понимания их сущности и минимизации возможных потерь в будущем. В этой связи одной из главных задач, поставленных перед нами в данной статье, является более полное объяснение возрастающей важности надлежащего учета финансовых инструментов и ведения их учета и отчетности.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, финансовые инструменты, финансовые активы, финансовые обязательства, производные финансовые инструменты, амортизированная стоимость, оценка по справедливой стоимости.

ECONOMIC CONTENT, CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS AND THEIR CHARACTERISTICS

Nuraliev Behzod Bakhtiyor's son

*Assistant of the "Audit" department
Tashkent State University of Economics
b.nuraliyev@tsue.uz*

ORCID: 0009-0002-2427-1633

Abstract. *This article discusses the economic content, classification of financial instruments, and their role and importance in the economy of our country. Today, the political and economic changes taking place in the world, financial risks in mutual settlements, and problems in business management require a more thorough study of financial instruments, a deeper understanding of their essence, and the minimization of possible losses in the future. In this regard, one of the main tasks set before us in this article is to more fully explain the growing importance of properly accounting for financial instruments and maintaining their accounting and reporting.*

Key words : *international standards of financial reporting, financial instruments, financial asset, financial liability, derivatives, amortized value, valuation at fair value.*

Кириш.

Сўнги ўн йилликдаги иқтисодий ўзгаришлар тенденциясига қарайдиган бўлсак, жамиятимиз жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувсиз иқтисодий ўсишга эришиб бўлмаслигини чуқур англаган ҳолда босқичма-босқич иқтисодиётимизни жаҳон тажрибаси ва талаблари асосида модернизация қилишни амалга оширмоқда. Ўз навбатида иқтисодий тил ҳисобланган молиявий ҳисоботларни ҳам халқаро стандартлар асосида тайёрлаш ва тақдим этишга алоҳида эътибор бериб келинмоқда. Ушбу жараёнларни амалга оширишда дастлаб унинг ҳуқуқий асосини яратиш, иқтисодиётга босқичма-босқич киритиш, юзага келган муаммолар асосида такомиллаштириш ва ривожлантиб бориш, улар асосида малакали кадрларни тайёрлаш, мавжуд кадрларни эса қайта тайёрлаш механизмларини ишлаб чиқиш талаб этилмоқда. Шу мақсадда, мамлакатимиз Президентининг 2020 йил 24 февралда қабул қилинган “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4611-сонли Қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (кейинги ўринларда — МҲХС) ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш” [1] мақсадида қилини лозим бўлган аниқ мақсад ва вазифалар белгилаб берилди.

Ушбу Қарор ижросини таъминлаш ҳамда инвестицион муҳитни яхшилаш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, инвесторлар ёки ташқи фойдаланувчилар учун ташкилотларнинг молиявий ҳисоботларида молиявий активлари ва мажбуриятларинининг ҳолати ҳақидаги маълумотларни очиқ бериш, келгусидаги режаларни белгилаш, мавжуд хатарларни аниқлаш каби ишларни амалга ошириш мақсадида Молиявий ҳисобининг халқаро стандартларини, жумладан 9-сонли “Молиявий инструментлар” номли МҲХСни мамлакатимизда қўллаш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Ушбу жараёнда молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни ва моҳиятини очиқ бериш, уларнинг ҳисоби ва ҳисоботини юритиш тартибини тушунтириш, фойдаланувчиларга кенгроқ етказиб бериш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи.

Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, тавсифи, қўлланилиш даражаси ва самарадорлиги кўрсаткичларини халқаро стандартлар асосида ёритиб бериш мақсадида етакчи хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг фикрлари, алар яратган адабиётлар, улардаги мавжуд ҳолатлар таҳлили ва шарҳлари ўрганилди. Ўрганишлар натижасида Молиявий инструментларнинг ўзи нима, унга қандай тарифлар берилган, амалиётда қўлланилиш соҳалари ва даражаси, афзалликлари ва камчиликлари ҳақида кенгроқ тушунчага ҳосил бўлди. Молиявий инструментлар ҳақида ўз фикрларини билдирган олимларни икки гуруҳга ажратган ҳолда ўрганилди, яъни Ўткан асрда яшаб ижод қилган

олимлар билдирган фикрлар ҳамда сўнги ўн йилликдаги машҳур олимлар ва иқтисодчилар билдирган фикрлар. Ушбу жараён молиявий инструментлар тўғрисида тарихий ва замонавий қарашларни солиштириш ҳамда уларнинг эволюциясини ўрганиш имкони берди. Жумладан ўткан аср олимлари қуйидаги тарифларни келтириб ўтишган:

АҚШлик иқтисодчи олим Ирвинг Фишер ўзининг “The Theory of Interest” (1930) асарида қуйидаги фикрларни билдирган: “Молиявий инструментлар — келажакда олинадиган даромадларнинг ҳозирги қийматини ифодаловчи молиявий мажбуриятлар ва активлардир” [2].

Яна бир хорижий иқтисодчи олим Г.Марковиц эса ўзининг “Portfolio Selection” (1952) асарида “Молиявий инструментлар — риск ва даромад хусусиятларига эга бўлган активлар бўлиб, улар портфель таркибида баҳоланиши лозим. Диверсификация орқали рискни камайтириш мумкин” деб таъкидлаган [3].

Ж.М.Кейнс 1936 йилда чоп этилган “The General Theory of Employment, Interest and Money” номли асарида молиявий инструментлар тўғрисида қуйидаги фикрларни билдирган: “Молиявий инструментлар — ликвидликни сақлаш ва ноаниқлик шароитида даромад олиш учун қўлланиладиган молиявий активлардир” [4].

“Efficient Capital Markets” (1970) асари муаллифи Ю.Фаманинг фикрича, “Молиявий инструментлар — бозордаги барча ахборотни акс эттирувчи ва эркин савдо қилинадиган активлардир” [5].

Австриянинг Вена университети татқиқотчиси М.Лехманн эса Молиявий инструмент тўғрисида қуйидаги фикрни билдиради: “Мустақил қатъий бир тариф йўқ. Қатъий ва ўзгармас таъриф бўлиши мумкин эмас. Қатъий мезонлар ўрнига мослашувчан ёндашув янги инструментлар криптовалюта ва бошқалар учун яхшироқ ишлайди” [6] деб тавсифлайди.

Италиялик иқтисодчи олим А.Леонелло ўзининг “Central Bank Digital Currency and Financial Stability” асарида Марказий банк рақамли валютасининг молиявий барқарорликка таъсири ҳақида қуйидаги фикрларни билдириб ўтади: “CBDC банк депозитларига муқобил бўлиб хизмат қилади. CBDC фоизи ошса, банкдан пул чиқиб кетиши кучаяди. Натижада, банк барқарорлиги билан CBDC ўртасида “U-шакл” боғланиш” юзага келади [7].

Маҳаллий олимлардан бири Б.Бобоновнинг фикрича “Молиявий инструментлар-бу молиявий ҳаракатдаги шартномаалар ёки бошқа ҳужжатлар асосида юзага келган бир томондаги молиявий активлар ва бошқа бир томондаги молиявий мажбуриятлар ёки бошқа ҳиссали (улушли) инструментлар бўлиб ҳисобланади” [8].

Тошкент давлат иқтисодиёт университети татқиқотчиси Р.Холпўлотов эса ўзининг илмий ишида “Молиявий инструмент – бу кенг маъноли тушунча бўлиб, шартноманинг бир тури ҳисобланади ва бир вақтнинг ўзида бир хўжалик юртурувчи субъект учун молиявий актив сифатида ҳисобга олинадиган, иккинчи хўжалик юртурувчи субъект учун эса молиявий мажбурият ёки улушли инструмент сифатида ҳисобга олинадиган актив ёки мажбуриятдир” [9] деб тариф бериб ўтади.

Ўрганишлар давомида И.Фишер, Г.Марковиц, Ж.М.Кейнс, Ю.Фама, Ф.Блэк ва М.Шоулз, К.Эрроу, У.Шарп ва бошқа олимларнинг таърифлари ва билдирган фикрлари татқиқ қилинди ва натижасида шу нарса аён бўлдики, ўткан асрда ижод қилган иқтисодчи олимлар молиявий инструментларни активлар ва мажбуриятлар орқали ўрганган.

Сўнги ўн йилликда татқиқот олиб бораётган иқтисодчи олимлардан А. Леонелло, Ж.Кифф, Х.Генч ва С.Такаги, Ж.Абад, Ф.Аллен, ва бошқалар фикрлари ўрганилганида эса асосий этибор рақамли технологиялар орқали юзага келадиган молиявий инструментларга қаратилаётганлиги маълум бўлди.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақолада молиявий инструментлар мазмуни ва аҳамияти, молиявий

инструментлар тўғрисида тарихий ва замонавий қарашларни солиштириш ҳамда уларнинг эволюциясини ўрганиш мақсадида таққослама таҳлил, қиёслаш, илмий абстракциялаш, анализ, синтез каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Сўнги йилларда жаҳон молия тизимида чуқур трансформация жараёнлари кузатилмоқда, бу эса молиявий инструментлар мазмуни ва аҳамиятини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Айниқса, рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши натижасида марказий банк рақамли валюталари (CBDC), финтех ечимлар ва сунъий интеллект асосидаги таҳлил инструментлари молиявий бозорларда муҳим ўрин эгалламоқда. Ушбу жараёнлар нафақат молиявий хизматлар самарадорлигини оширмоқда, балки анъанавий банк тизими фаолиятига ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, молиявий инструментларнинг трансформацияси молиявий барқарорликни таъминлаш, рискларни бошқариш ва депозитлар ҳажмининг камайиши каби долзарб муаммоларни ҳам кун тартибига олиб чиқмоқда. Мазкур шароитда молиявий инструментларнинг замонавий тенденцияларини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш, уларнинг иқтисодий таъсирини баҳолаш ва самарали қўллаш механизмларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади (1-расм).

1-расм. Молиявий инструментларнинг замонавий тенденциялари¹³⁷

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, молиявий инструментлар ривожда рақамлаштириш жараёнлари ҳал қилувчи омилга айланмоқда. Хусусан, CBDC жорий этилиши, финтех технологияларнинг кенгайиши ва сунъий интеллектдан фойдаланиш молиявий хизматлар сифатини янги босқичга олиб чиқмоқда. Бироқ ушбу инновациялар билан бир қаторда банк тизимида депозитлар қисқариши, ликвидлик муаммолари ва тизимли рисклар каби янги чақириқлар ҳам юзага келмоқда.

Шу нуқтаи назардан, молиявий инструментларни такомиллаштириш жараёнида молиявий барқарорликни таъминлаш, рискларни самарали бошқариш ва рақамли технологияларнинг имкониятларидан оқилона фойдаланиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Келгусида мазкур йўналишда илмий тадқиқотларни чуқурлаштириш ва амалиётга мослаштирилган ечимларни ишлаб чиқиш молия тизимининг барқарор

¹³⁷ Муаллиф ишланмаси

ривожланишини таъминлашга хизмат қилади.

Бундан ташқари мавжуд норматив ҳужжатларга қарайдиган бўлсак, дастлаб 1995 йиллар илк 32-сон – “Молиявий инструментлар: тақдим этиш” номли халқаро бухгалтерия ҳисоб стандарти жорий этилиб амалда фойдаланила бошланди, бироқ ўзининг мураккаблиги ва кенгрок қамровга эга бўлмаганлиги сабабли ушбу стандарт 2003 йилда қайта ишлаб чиқилган. Унга киритилган сўнги асосий ўзгаришлар 2008-2011 йилларда киритилган ва бугунги кунгача амалда фойдаланиб келинмоқда. Мазкур стандартга кўра молиявий инструментларга қуйидагича таъриф берилган: “Молиявий инструмент-бир томон учун молиявий актив, иккинчи томон учун эса молиявий мажбурият ёки капитал инструментини келтириб чиқарадиган шартнома” [10]. Бундан ташқари 9-сонли “Молиявий инструментлар” номли Молиявий ҳисобининг халқаро стандарти ҳам амалда биргаликда қўлланиб келинмоқда. Ушбу стандарт асосан молиявий инструмент турларини ҳисобга олишни тартибга солади.

Замонавий молия тизимида молиявий инструментларни ҳисобга олиш ва баҳолаш масалалари алоҳида аҳамият касб этмоқда. Айниқса, халқаро молиявий ҳисобот стандартлари ичида 9-сон МҲҲС (IFRS 9) молиявий инструментларни таснифлаш, баҳолаш, қадрсизланиш ва хеджлаш ҳисобини юритиш бўйича янгича ёндашувларни жорий этгани билан аҳамиятлидир. Ушбу стандарт молиявий активлар ва мажбуриятларнинг иқтисодий моҳиятини аниқроқ акс эттириш, рискларни ўз вақтида тан олиш ва молиявий ҳисоботларнинг ишончлилигини оширишга хизмат қилади.

Расмда келтирилганидек, 9-сон МҲҲСнинг асосий таркибий элементлари сифатида молиявий инструментларни таснифлаш, уларни баҳолаш, қадрсизланишни аниқлаш ҳамда хеджлаш ҳисобини юритиш ўзаро боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Бу элементларнинг ҳар бири молиявий натижаларни шакллантиришда муҳим ўрин тутди ва корхоналар фаолиятининг ҳаққоний акс эттирилишини таъминлайди (2-расм).

2-расм. 9-сон МҲҲС томонидан тартибга солинадиган ҳолатлар¹³⁸

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, 9-сон МҲҲС молиявий инструментлар ҳисобини юритишда комплекс ва интеграциялашган ёндашувни талаб қилади. Хусусан, молиявий инструментларни тўғри таснифлаш уларни баҳолаш усулини белгилаб беради, бу эса ўз навбатида молиявий натижаларга бевосита таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, қадрсизланишни эрта босқичда аниқлаш механизми кредит рискларини самарали бошқариш имконини яратади.

¹³⁸ Муаллиф ишланмаси

Бундан ташқари, хеджлаш ҳисобининг жорий этилиши корхоналарга бозор рискларини камайтириш ва молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим восита сифатида хизмат қилади. Шу сабабли, 9-сон МҲХС талабларини амалиётга тўлиқ ва тўғри жорий этиш молиявий ҳисобот сифатини ошириш, шаффофликни таъминлаш ва инвестицион жозибдорликни кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Юқорида молиявий инструментлар тўғрисида ўткан аср олимларининг қарашларини, сўнги ўн йилликдаги етук иқтисодчи олимлар қарашларини ҳамда мавжуд халқаро норма қарашларини кўриб чиқдик. Ўрганишлар натижасида шундай хулосага келдикки, молиявий инструментлар тўғрисидаги халқаро нормалар узлуксиз ривожлантириб боришиши бугунги кун талабидир.

Хулоса ва таклифлар

Мавзунини ўрганишда шу нарса аён бўлдики, иқтисодий тармоқлар кенгайгани каби молиявий инструментлар тушунчаси ва қамров даражаси ҳам тинимсиз тарзда кенгайиб бормоқда. Бу эса:

- мавжуд норма ва тамоилларни доимий тарзда такомиллаштириб боришни;
- Замонавий бухгалтерия ечимларини ишлаб чиқишни;
- Марказий банкнинг рақамли валюталари — яъни ҳар бир мамлакат Марказий банки томонидан чиқариладиган ва тартибга солинадиган рақамли миллий валютанинг шаклини янги молиявий инструмент сифатида чуқурроқ ўрганишни;
- Сўнги пайтда жуда тез ривожланаётган давлатлар ёки марказий банклар томонидан бошқарилмайдиган (мисол учун Криптовалюталар)лардан ҳам келажакда қандайдир шакл ёки кўринишда молиявий инструмент сифатида фойдаланиш тартибини ишлаб чиқишни;
- Молиявий барқарорлик ва риск масалалари марказий ўринга чиқаётган бир пайтда уларга ҳуқуқий ечимлар беришни;
- Молиявий инструментларни баҳолаш ва бошқаришда сунъий интеллект ва рақамли технологиялардан фойдаланишни кенгайтиришни;
- Электрон шаклдаги пуллар ўз навбатида киберҳавфсизлик масалаларини ҳам долзарблигини оширмоқда, шу мақсадда етук кадрлар сиёсатини ишлаб чиқишни;

Юқоридагилар эса халқаро стандартлар талабларни қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда.

Замонавий молия тизимида молиявий инструментлар ривож рақамлаштириш, финтех технологиялар ва халқаро стандартлар таъсирида янги босқичга кўтарилмоқда. Хусусан, 9-сон МҲХС доирасида молиявий инструментларни таснифлаш, баҳолаш ва кадрсизланишни аниқлаш механизмлари такомиллаштирилиши молиявий ҳисоботларнинг ишончлилиги ва шаффофлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Молиявий инструментларни самарали бошқаришда рискларни баҳолаш, хеджлаш механизмларидан фойдаланиш ва рақамли технологияларни жорий этиш устувор аҳамият касб этади. Бу эса ўз навбатида молиявий барқарорликни таъминлаш, банк тизимидаги муаммоларни юмшатиш ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сон. 25.02.2020
2. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг буйруғи, 06.03.2026 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3400-1. 07.03.2026
3. 7-сон МҲХС “Молиявий инструментлар: ахборотни ошкор қилиш” // Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. – URL: <https://www.ifrs.org>
4. 9-сон МҲХС “Молиявий инструментлар” // Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. – URL: <https://www.ifrs.org>

5. 32-сон БҲХС “Молиявий инструментлар: тан олиш” // Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. – URL: <https://www.ifrs.org>
6. Ирвинг Фишер (АҚШ). Асари: “The Theory of Interest” (1930). 1–3 боблар. <https://archive.org/details/theoryofinterest00fish>
7. Гарри Марковиц (АҚШ) Portfolio Selection (1952) мақоланинг асосий қисми (77–91 бетлар) <https://www.jstor.org/stable/2975974>
8. Жон Мейнард Кейнс (Буюк Британия) Асари: “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936) 12–15 боблар Манба: <https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory>
9. Юджин Фама (АҚШ) Асари: Efficient Capital Markets (1970) 383–417 бетлар Манба: <https://www.jstor.org/stable/2325486>
10. Matthias Lehmann. University of Vena. “The Concept of Financial Instruments: Drawing the Borderline between MiFiD and MiCAR”. Capitan Markets Law Juornal, Volume 19, Issue4, Pages 330-351 <https://academic.oup.com/cmlj/article/19/4/330/7811294>
11. Agnese Leonello (Италия / Европа Марказий банки) Central Bank Digital Currency and Financial Stability (ECB Working Paper, 2023) Abstract ва 1–боб (1–10 бетлар) Манба: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4361136
12. Боронов Бобур Фарходович. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти. «Теоретические и концептуальные основы учета финансовых активов» 2019 йил (август, №4). 6–7-бетлар TSUE Interfinance портали
13. Холпўлотов Рустам Ўктамович. “Молиявий инструментлар ҳисобини такомиллаштириш” номли PhD диссертацияси автореферати. Тошкент 2025 йил

